

TEOLOGÍA DEL MÉRITO ¿QUÉ TIENES QUE NO HAYAS RECIBIDO? (1 Co 4,7)

PILAR PENA BÚA*

Fecha de recepción: enero de 2022

Fecha de aceptación y versión final: abril de 2022

RESUMEN

El mérito, o el valor de las buenas obras ante Dios, es un elemento característico de la doctrina católica sobre la gracia, pero no siempre ha sido bien comprendido. En él se reconoce la necesidad de la libertad humana en la relación con Dios, pero se rechaza, al mismo tiempo, cualquier conquista o derecho por nuestra parte, porque es la gratuidad del don de Dios quien salva al hombre.

PALABRAS CLAVE: Gracia, amor, libertad, obras, divinización.

THEOLOGY OF MERIT

WHAT DO YOU HAVE THAT YOU HAVEN'T RECEIVED? (1 Co 4.7)

ABSTRACT

Merit or the value of good work before God is a characteristic element of Catholic doctrine on grace, but it has not always been well understood. It recognises the necessity of human freedom in our relationship with God, but at the same time rejects any conquest or right on our part, because it is the gratuitous nature of God's gift that saves man.

KEY WORDS: Grace, love, freedom, works, divinisation.

* Universidad Loyola Andalucía. mppena@uloyola.es

1. Introducción

La teología del mérito, cuyo fundamento es la Revelación, tiene especial relevancia porque evidencia el núcleo de la doctrina católica de la gracia en cuanto a la colaboración entre Dios y el hombre, la posibilidad y gratitud de la gracia y la importancia de la acción humana con la gracia divina. Ciertamente, el mérito es una cuestión que ha sido mal interpretada y ha conducido a prácticas y actitudes que no se compadecen con su auténtico sentido. No es este un asunto menor si tenemos presente que el mensaje de la Revelación y la misión del cristiano se condensan en la palabra *gracia*: promesa de *gracia* de Yahvé (Dt 7,8ss.) y “dar testimonio del *Evangelio de la gracia* de Dios” (Hch 20,24). Las páginas que siguen aspiran a mostrar que la teología del mérito en la tradición católica sólo se comprende adecuadamente si se asume como primer requisito que la gracia es esencial y originariamente imposible de merecer.

2. Creación y gracia

La comprensión cristiana del hombre ha tomado de la Escritura su definición como “imagen de Dios”; el hombre es *imagen creada*, constitutivamente su condición es su radical dependencia del Creador¹. La pérdida de este principio de su comprensión, el no verse a sí mismo como criatura, es el elemento decisivo del pecado original, ya que el comienzo mismo del ser no se da sino como relación a Dios. Por otra parte, si la clave para leer lo humano es el concepto *imagen de Dios*, éste no puede concebirse como algo estático y atemporal, sino como procesual e histórico, presente en todo el recorrido del ser humano independientemente de la situación concreta en que se encuentre ante Dios. No obstante, aunque en su existencia efectiva esta determinación originaria permanece en el hombre, la imagen puede deformarse a causa del pecado y es aquí, en las diversas situaciones históricas y existenciales en las que de hecho se encuentra, donde recibe el don de la gracia para su justificación.

1. J. L. RUIZ DE LA PEÑA, *Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental*, Sal Terrae, Santander 1988, 27ss.

La justificación recibida por gracia comporta la “participación del hombre de la naturaleza divina” (2Pe 1,4), es decir, la elevación del hombre al modo de ser propio de Dios. Que el hombre esté llamado a participar de Dios se debe a que es *imagen*, por tanto, la forma de la criatura nos está revelando algo de Dios, a saber, que Jesucristo es la imagen, el modelo que sirve a Dios para crear al hombre y al mundo²; es el mediador de la obra creadora y, al mismo tiempo, el fin hacia el cual toda la creación se dirige. La gracia se identifica con Cristo y la clave para comprender al hombre desde Cristo es la salvación, pues “donde abundó el pecado sobreabundó la gracia” (Rm 5, 20); salvación entendida como divinización y no meramente como redención del pecado.

Lo humano, por tanto, forma parte de lo divino porque la razón primordial por la que Dios se hizo hombre en la encarnación es que el hombre participe en la vida divina como hijo de Dios³. Pero si la creación del hombre tiene como finalidad última su divinización y ésta no puede ser obra humana sino autodonación de Dios, ¿cómo puede concernir al ser humano? ¿Es un ‘suplemento’ que se impone exteriormente a la naturaleza humana? ¿Cómo anclar lo sobrenatural en lo natural, la trascendencia en la immanencia?⁴ Si bien la salvación es libérrima, el hombre, que

2. L. F. LADARIA, *Antropología teológica*, UPCM, Madrid 1987, 22-23.

3. “El Verbo se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser hijo de Dios”. IRENEO DE LYON, *Adversus Haereses*, III, 19, 1.

4. Ahondar en el llamado *problema del sobrenatural* excede a esta aportación; indicar únicamente que la cuestión se debate entre dos polos: el extrinsecista, que concibe la gracia como algo añadido a la naturaleza, y el immanentista, que la comprende como algo actual y propio de la naturaleza, eliminando así su carácter indebido. Se trata, por tanto, de la tensión que conllevan los términos de «criatura» y de «imagen de Dios». La bibliografía al respecto es muy abundante; una primera aproximación la ofrecen los manuales, entre otros muchos: J. I. GONZÁLEZ FAUS, *Proyecto de hermano. Visión creyente del hombre*, Sal Terrae, Santander 1987, 127-170; J. L. RUIZ DE LA PEÑA, *El don de Dios. Antropología teológica especial*, Sal Terrae, Santander 1991, 21-39; L. F. LADARIA, *Teología del pecado original y de la gracia*, BAC, Madrid 1993, 3-30; M. FLICK- Z. ALSZEGHY, *Antropología teológica*, Sígueme, Salamanca 1970, 597-615. Entre los autores que han destacado en el tratamiento del problema: J. ALFARO, «Trascendencia e immanencia de lo sobrenatural»: *Gregorianum* 38 (1957), 5-50; *id.*, «El proble-

es interpelado por Dios históricamente, dada la creación en Cristo y su creación a imagen de Dios, se halla desde siempre en el orden sobrenatural⁵, sea en la aceptación o en el rechazo, de forma que su fin último, que queda fuera de su alcance, no es un objetivo extraño a su condición, sino que la experiencia que el hombre hace de sí mismo es la de ser capaz de Dios (abierto a lo infinito: *imagen*) porque es capaz de Cristo (Dios hecho *hombre*), es decir, destinado por gracia a la divinización, a *ser en Cristo*.

Por consiguiente, la gracia no dice relación a una *cosa* sobrenatural añadida al hombre ni tampoco a *algo* que el hombre pueda realizar por sus medios porque es inherente a su naturaleza. La gracia remite a la relación entre Dios y la humanidad en el contexto de la vida concreta acogiendo todos sus aspectos, vida personal y colectiva, que deviene más humana (más libre, más fraterna, más justa...) en la medida en que por gracia *es en Cristo*.

3. Del amor de Dios: *Él nos amó primero* (1Jn 4,19)

Dios crea por amor, afirma el Vaticano II (GS 2); y añade que el hombre “no existe, sino porque habiéndolo creado Dios por amor, es siempre conservado por amor, y no vive plenamente conforme a la verdad, si no reconoce libremente ese amor y vive entregado a su Creador” (GS 19).

La presencia de Dios en el ser humano y el vínculo de filiación que en Jesús lo une a Él no conlleva ni la desaparición ni la absorción de la condición creatural en Dios, sino que, por el contrario, el hombre queda perfeccionado interiormente, queda agraciado y justificado: porque Él nos ama somos dignos de amor. Este es el orden que señala la máxima distancia: el hombre

ma teológico de la trascendencia e inmanencia de la gracia», en *ID.*, *Cristología y antropología. Temas teológicos actuales*, Cristiandad, Madrid 1973, 227-343; K. RAHNER, «Sobre la relación entre la naturaleza y la gracia», en *ID.*, *Escritos de teología I. Dios, Cristo, María, Gracia*, Taurus, Madrid 1967, 327-350; *ID.*, «Naturaleza y gracia», en *ID.*, *Escritos de teología IV. Escritos recientes*, Taurus, Madrid 1964, 215-243; H. DE LUBAC, *Surnaturel. Études historiques*, Aubier, París 1946; *ID.*, *El misterio de lo sobrenatural*, Encuentro, Madrid 1992.

5. Cf. K. RAHNER, «Naturaleza y gracia», *op.cit.*, 237.

se salva sólo por iniciativa divina, se salva *gratis*. Al mismo tiempo, Aquel que crea por amor quiere sólo amor, reciprocidad, amistad, y de ello sólo la libertad es capaz. Creado el hombre, la libertad se presenta como *inicio* absoluto, como oportunidad de realización, como originalidad radical. En consecuencia, el ser humano es más humano cuando libremente ama a Dios como Dios, cuando ama a Aquel que libremente le ha hecho libre para amar. Afirmar Kierkegaard, con resabio agustiniano, que en cuestión de dependencia y de independencia los hombres piensan: “lo dichoso que es no depender de nadie y lo pesado que es tener que depender de alguno”; y, sin embargo, “ser dependiente de Dios, completamente dependiente, eso sí que es independencia”⁶. Este es el orden paradójico de la máxima *identidad*, somos seres amorosos, libres; aptos para amar, por tanto, libres.

Sin embargo, el ser humano no es perfectamente libre, no se identifican en él ser y actuar; pero el amor de Dios es irrevocable, es una constante que le acompaña en todo su transcurrir entre el comienzo y el final de su existencia. La historia de la gracia no es más –ni menos– que el relato del amor y de la gratuidad de Dios, de un Dios que es *excéntrico*, que en Jesús sale de sí para darse y entregarse por amor y posibilitar el anuncio del amor divino a todos los hombres.

4. Gracia y libertad

Los fatigosos problemas entorno a las relaciones entre gracia y libertad son patrimonio de la teología latina, más bien centrada en el hombre, sus vicisitudes morales y sus ansias de felicidad⁷. El marcado carácter antropológico de la reflexión occidental, que en ningún caso supuso orillar temas como la filiación divina, la inhabitación del Espíritu, etc., condujo la doctrina de la gracia hacia una disyuntiva, Dios o el hombre, puesto

6. S. KIERKEGAARD, *Obras y papeles de Kierkegaard* III. *Los lirios del campo y las aves del cielo*, Ed. Guadarrama, Madrid 1963, 65.

7. En la teología oriental tuvo especial desarrollo la doctrina de la gracia como divinización del hombre, culmen de su plena humanización. Cf. J. L. RUIZ DE LA PEÑA, *El don de Dios*, *op. cit.*, 268-272; L. F. MATEO-SECO, «Salvación y divinización. La lección de los Padres»: *Scripta Theologica* 31 (1999/2), 453-469.

que el interés se centró en las cuestiones derivadas de la concurrencia o divergencia entre la voluntad divina y la humana: ¿cómo convergen en el hombre la gracia, don divino, y la libre autonomía humana? ¿Anula la gracia la iniciativa humana? ¿Merma la gracia la responsabilidad del hombre? ¿Puede el hombre obrar el bien sin la gracia?...

A pesar, en muchos casos, de la aridez de las reflexiones, la pregunta por el modo de la relación Dios-hombre no es ociosa, la respuesta afectará al núcleo del misterio de la creación, la redención y la santificación. De su importancia y alcance informa el largo proceso de clarificación en que la Iglesia se vio envuelta, desde Pelagio a Jansenio; y para los cristianos de hoy sigue aportando luz; no estamos exentos de pelagianismos y jansenismos disfrazados. Teófilo de Alejandría replicaba así a su interlocutor, Autólico: “Si me dices: «Muéstrame a tu Dios», yo te replicaría: «Muéstrame a tu hombre y yo te mostraré a mi Dios»”⁸.

4.1. *Dios llama (porque quiere), el hombre responde (si quiere)*

Lo que ahora planteamos son las posibilidades del hombre y lo que necesita de Dios: ¿debe el ser humano esforzarse o abandonarse? ¿Ser un asceta o un místico? ¿Gratuidad de la gracia o esfuerzo ascético? ¿Pasiva unión de voluntades o acción por deber? Las respuestas para atender los requerimientos de la gracia se han movido en los extremos, o bien la autosuficiencia y el optimismo o bien la incapacidad y el pesimismo. Las correcciones hechas por la Iglesia se empeñan en respetar el *juego* misterioso entre la libertad y la gracia y sostienen una *justicia* compatible con la imperfección humana; porque la gracia de Dios se concede, de hecho, al hombre pecador, evidencia de la iniciativa divina y del primado absoluto de la gracia, si bien ésta no se da sin la cooperación del ser humano: “Porque Dios no opera en nosotros la salvación como si fuéramos piedras insensibles o cosas criadas por Él sin razón ni voluntad”⁹.

8. TEÓFILO DE ALEJANDRÍA, *A Autólico*, 1, 2. El original y la traducción al español de la obra de Teófilo de Alejandría en D. RUIZ BUENO, *Padres Apologetas Griegos*, BAC, Madrid 1979, 768-873.

9. SAN AGUSTÍN, *De peccatorum meritis et remissione*, II, 5,5: PL 44, 155.

Pelagio sostuvo que Dios enseña mediante la ley y, sobre todo, con la vida y las palabras de Jesús a hacer su voluntad; esta es la mediación de la gracia, histórica, exterior. No percibió la obra interior de Dios en el hombre, lo que le condujo a defender una ascética de la seguridad fundada en el propio esfuerzo: la gracia divina como ayuda no sólo es innecesaria, sino que elimina la libertad humana. Contra el optimismo pelagiano reaccionó san Agustín, que afirmó que la incorporación a Cristo es necesaria para obrar bien (¿cómo llevar adelante una vida cristiana sin Cristo?), de lo contrario las acciones humanas no serán más que engreimiento; la libertad por sí sola no basta para hacer el bien¹⁰. De ahí la necesidad de la gracia, que no anula la libertad, sino que la potencia para ir más allá de lo que por sí sola alcanzaría; le asegura al hombre la libertad sobre el pecado y la seguridad de hacer el bien. La enseñanza de Agustín circula en sentido contrario de la *emancipación* pelagiana: ser libre es estar sometido a Dios, cuanto más sometido a Él tanto más se participará de la libertad divina¹¹ que es, como hemos avanzado, servidumbre al amor.

En el extremo opuesto a Pelagio Lutero, que desconfía radicalmente de las fuerzas del ser humano, cuya condición interior es el pecado, por tanto, incapacitado de raíz en orden a su salvación, incapaz de bien alguno y de libertad en todo aquello que afecta a su relación con Dios. La gracia y la justificación son promesas que el hombre acoge interiormente en la fe, única tabla de salvación para el pecador¹². La justificación consiste en que Dios imputa al pecador la justicia de Cristo. No obstante, se trata de una justificación *forense* o *extrínseca*, no conlleva ningún cambio ontológico

10. La influencia de Agustín se reflejará en las decisiones del Magisterio, en el concilio de Cartago (Ds 222-230) y en el de Orange (Ds 370-395).

11. “Ésta es nuestra esperanza, hermanos: que el *Libre* nos libre y librándonos nos haga esclavos (...). No diga, pues, el cristiano: «Soy libre, he sido llamado a la libertad; esclavo era, pero he sido rescatado y el rescate mismo me ha hecho libre»”. SAN AGUSTÍN, *Comentarios al Evangelio de san Juan*, Tratado 41, 8, en línea, (consulta el 20 de noviembre de 2021).

12. El hombre, dice Lutero, “es justificado desde dentro, por la fe, por la gracia. Lo cual acontece allí donde él desespera por completo de la justicia [exterior] de su hombre viejo, porque ésta aparece ante él en su impureza como un ‘vestido manchado’ (Is 64,5)”. WA 2, 490.

en el pecador, que sigue siéndolo, pero en virtud de los méritos de Cristo el pecado pierde su mordiente (*simul iustus et peccator*¹³).

La respuesta a Lutero se encuentra en el decreto *Sobre la justificación*¹⁴ del concilio de Trento (Ds 1520-1583). Al igual que Lutero sostiene el concilio que solamente en virtud de la gracia de Dios se produce la justificación (tesis antipelagiana), pero en contra del reformador insiste en la libre cooperación y aceptación de la gracia que, a la vez, es fruto de la gracia misma, negando el siervo arbitrio. Junto a la libertad en la aceptación de la gracia y la necesidad de la fe para la justificación, el documento conciliar afirma la transformación interior del hombre que la justificación entraña (Ds 1528). No somos declarados justos, sino que lo somos realmente: en el justificado se produce un cambio en su relación con Dios y también un nuevo modo de ser.

Lutero desecha las obras porque no garantizan justicia alguna; en ello no hay polémica; no tiene la intención de excluir la acción del hombre del proceso de justificación, sino de restarle cualquier valor causativo en orden al mismo¹⁵. Porque, efectivamente, la justificación del pecador se recibe sólo por la fe, no como recompensa por el bien que hayamos podido hacer¹⁶. Trento aborda la doctrina del mérito en relación con la vida

13. Sobre esta doctrina en la *Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación* (1999) no se llegó a una comprensión común, cf. Anexo nº 30.

14. El marco general de la posición católica se estableció en la sesión anterior acerca del pecado original. Lutero identifica concupiscencia y pecado original; aquella está de tal manera ínsita en el hombre que persiste después del bautismo y le incapacita para el proceso de justificación. El concilio afirmó que la concupiscencia permanece en los bautizados pero, sin embargo, en ellos, *nihil odit Deus* o, dicho de otra manera, la concupiscencia “no es pecado en los bautizados” (Ds 1515).

15. Cf. *Confesión de Augsburgo*, arts. VI y XX. Lo que rechaza es la atribución de la justificación al mérito del hombre, lo que con razón los reformadores reprochaban a la tardía teología escolástica: la *justificación por la ley*. Cf. *Apología de la Confesión de Augsburgo*, artículo sobre la justificación.

16. La *Declaración conjunta* afirma en el nº 15: “Confesamos juntos que no en razón a nuestros méritos, sino solo por medio de la gracia y en la fe en la obra salvadora de Cristo, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, el cual renueva nuestros corazones, nos capacita y nos llama a cumplir buenas obras”.

en la gracia del justificado (Ds 1535-1539), que evoluciona y crece, y que ha de traducirse en obras buenas. Éstas no son motivo de vanagloria ni una transacción en la relación con Dios, ya que toda obra buena es obra de Dios mismo, es gracia. Recurre el concilio a una sentencia del *Indiculus Coelestini* (Ds 238-249): es “tanta la bondad de Dios para con los hombres que quiere que sean méritos de ellos lo que es don suyo”. No se trata, por tanto, como entendían los reformadores, de la justicia de las obras, que es tanto como querer establecer nuestra justicia al margen de Dios, sino de reconocer que hay en el hombre una justicia *inmanente*, en virtud de los méritos de Cristo, que le capacita para realizar obras buenas que *merecen* la recompensa de la vida eterna.

Jansenio, en sintonía con los reformadores, infravaloró la naturaleza humana y sus posibilidades de acción, incapacitada para decidir aún con auxilio de la gracia; y se apoyó en la doctrina agustiniana de la *massa damnationis* de los hombres después del pecado original para postular un *predestinacionismo* (Cristo no ha muerto por todos sino sólo por los predestinados). En contraste con el luteranismo, que mantiene la *fe confiada* como apertura a la salvación, el jansenismo es una ascética rigorista en la que la *santidad* se mide exteriormente por el esfuerzo, el *buen hacer*, la austeridad... transformados en signos de elección¹⁷. La Iglesia siempre ha defendido la voluntad salvífica universal de Dios y así lo hizo contra Jansenio (Ds 2035). Todo ser humano no sólo es criatura, sino criatura a imagen y semejanza de Dios, y lleva grabada en su naturaleza una realidad sobrenatural que constituye el fundamento de una *justicia original*. De ahí que no se excluya ni a paganos ni a ateos, a los que Dios otorga, al igual que a los cristianos pecadores, la

17. En concordancia con lo que M. Weber denominó “ascetismo intramundano” del calvinismo en los siglos XVI y XVII, que mediante la combinación de las ideas de la predestinación y la eliminación de las señales externas de condenación, convertidas en modos de conducirse en la vida, favorecieron los intereses económicos del desarrollo capitalista. La secularización de los presupuestos calvinistas es el precedente de la crítica al ‘mérito’ y a la ‘meritocracia’ que actualmente determinados autores, sobre todo el ámbito anglosajón, llevan a cabo. Cf. M. WEBER, *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, FCE, México 2011; M. J. SANDEL, *La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común?*, Debate, Madrid 2020.

gracia suficiente para su salvación (Ds 1542). Dios pone los medios, el ser humano es libre de aceptar o rehusar.

En este largo proceso de clarificación la teología católica se ha esforzado en contar con Dios, por eso toma en serio su creación; no olvida que Dios crea en el hombre lo que quiere amar y que al hacerlo lo constituye en sujeto ante Él. Entre la finitud radical y la vocación de eternidad no hay contradicción, se recibe en gracia, pero se adopta en libertad: “*Qui ergo fecit te sine te, non te justificat sine te*”¹⁸.

5. Todo el bien que hacemos viene de Dios

De lo hasta aquí expuesto podemos concluir que el mérito es aquello que el hombre puede hacer acompañado de la gracia, no lo que puede hacer sin ella, y la gracia es siempre indebida: todo el bien que hacemos viene de Dios.

Cuando se pone más el acento en la propia perfección ética que en la relación con Dios, adoptando una actitud pelagiana, se olvida que la gracia va por delante de todo mérito y que la salvación proviene de la misericordia de Dios. El discurso teológico sobre la gracia se ubica en la antropología teológica y, aunque pueda parecer una obviedad, no existe ‘antropología teológica’ sin antropología; y las notas específicas de la *antropología de la gracia* son “imagen de Dios” e “hijo de Dios”, que remiten a la ligazón originaria del ser humano con Dios. Esta concepción del mundo y del hombre distingue al cristianismo de otras propuestas y permite entender adecuadamente la teología del mérito. Posibilita comprender que el cristianismo no es una ética, precisamente por la gratuidad absoluta de la gracia de Dios; no es una ética porque el fin del hombre es su divinización, es decir, el objetivo para el cual el hombre ha sido creado sobrepasa sus capacidades, sólo por gracia logrará alcanzarlo.

Simultáneamente, el misterio del hombre no se esclarece sólo *desde Dios*, como sostienen las corrientes salidas de la Reforma. El mérito connatural

18. SAN AGUSTÍN, *Sermo ad populum* 169, 11: PL 38, 923.

del hombre no disminuye la grandeza divina; la gracia llega al hombre y lo alcanza desde dentro, de manera tal que ésta se concretiza en *frutos*. La libertad en la gracia es capacidad para el bien y no por ser don de Dios deja de ser propiamente del hombre. Bellamente lo expresa Newman:

Justamente la victoria de la gracia radica en que Dios penetra en el corazón del hombre, lo persuade, y prevalece sobre él al mismo tiempo que lo cambia. No violenta en absoluto la naturaleza del espíritu y de la mente que originariamente dio al ser humano. Le trata como a hombre. Le respeta la libertad de obrar de un modo o de otro. Apela a sus potencias y facultades, a su razón, su prudencia, su sentido moral y su conciencia. Despierta tanto sus temores como su amor¹⁹.

La responsabilidad personal no queda anulada, en todo caso potenciada; y aunque la *lógica divina* haga saltar por los aires la correspondencia entre trabajo y salario (Lc 7,10; Mt 20, 1ss.), es decir, nuestra lógica calculadora y autojustificante, el que crea por amor pide amor como respuesta. Pero no se trata del ‘mérito ético del catolicismo’, de apelar al comportamiento virtuoso, porque no cabe equiparar el amor a otras virtudes ni al cumplimiento de los otros mandamientos –aunque ese cumplimiento ilumine la autenticidad de la experiencia de la gracia en la medida en que se traduce en una conducta concreta–, porque “el amor está dado siempre sólo en la trascendencia hacia su propia esencia (...). Este carece desde su esencia de medida. Tiene que ser amor con todas las fuerzas, de todo corazón y con el ánimo entero. En tanto somos los peregrinos, no «tenemos» nunca ese amor”²⁰.

Si bien el amor está en camino hacia sí mismo, es él quien establece el vínculo entre Dios y los hombres, como modelo del amor y la comunión intradivina. El amor divino, contenido de la gracia, revela el misterio que el hombre *es*: ser abierto, relacional, social, cuya autorrealización acontece en la dimensión del *entre sí* mismo a partir del otro. Por ello la relación entre gracia y libertad no se reduce a la esfera de lo íntimo, también es

19. J. H. NEWMAN, *Discursos sobre la fe*, Rialp, Madrid 1981, 96.

20. K. RAHNER, «El ‘mandamiento’ del amor entre otros mandamientos», en *ID.*, *Escritos de Teología V*, Taurus, Madrid 1964, 494.

“gracia concreta”²¹, posee una dimensión externa. Así, los esfuerzos orientados a la implantación de un mundo más humano, fraterno y participado son gracia; son fruto de la experiencia del Espíritu y de sus dones. Su carácter trascendente y gratuito no debería ser un obstáculo para que “las estructuras de pecado” y la realidad des-graciada del mundo permitan la aparición de Dios y no la encubran, puesto que la inhabitación del Espíritu Santo en el justificado deberá expresar la presencia viva y operante de Dios en el mundo y en la existencia.

En la actualidad, cuando el proyecto emancipatorio ilustrado ha desembocado en la necesidad de salvar al hombre de sí mismo: la tecnología y la ciencia obedecen a ontologías antihumanistas y el capitalismo no oculta la mercantilización de todas las esferas y actividades, y configura al ser humano sólo como *homo oeconomicus*, el don de Dios, la gratuidad, cobra si cabe más relevancia. La *historia de la gracia* narra el sentido de la definición *Dios es amor* en su consecuencia: *Dios ama al hombre*, y en su derivada: el hombre es capaz de un amor humano semejante. El amor aquí no es un ideal cristiano (Nietzsche), designa la estructura ontológica de la existencia humana como imagen de Dios (Trinidad). La *excentricidad* divina fundamenta la apertura del ser humano a la realidad y a los otros como amor *en* Dios, amor *en* gracia. El compromiso del hombre consigo mismo y con los otros, frente a la deserción y el nihilismo, es posible porque el amor divino hecho hombre en Jesucristo muestra lo que somos: sujetos privilegiados del amor de Dios llamados a la comunión con Él²².

21. Cf. G. GRESHAKE, *Gnade als konkrete Freiheit. Eine Untersuchung zur Gnadenlehre des Pelagius*, Matthias-Grünewal Verlag, Mainz 1972, 15-26.

22. Este artículo se enmarca en el Proyecto de Investigación “El Humanismo en sus textos y contextos: identidad, tradición y recepción”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia: PID2020-114133GB-I00.